

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL NO AMBIENTE ESCOLAR MUNICIPAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Nutritional diagnosis in the municipal school environment: challenges and perspectives

Diagnóstico nutricional en el ámbito escolar municipal: desafíos y perspectivas

Eliane de Andrade Dias

Mestre em Políticas Públicas. Universidade Estadual de Maringá - UEM. Maringá, Paraná, Brasil. E-mail: dias.andrade.eliane@hotmail.com.

Lilian Denise Mai

Doutora em Enfermagem. Universidade Estadual de Maringá - UEM. Maringá, Paraná, Brasil. E-mail: ldmai@uem.br.

RESUMO

O diagnóstico nutricional é uma ação fundamental do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), pois subsidia o planejamento de cardápios, atividades de educação alimentar e nutricional e estratégias de promoção da saúde. Este estudo teve como objetivo analisar as condições estruturais e a disponibilidade de profissionais nas unidades escolares da rede pública municipal para a realização da avaliação antropométrica dos alunos. Trata-se de um estudo de caso descritivo, de abordagem quantitativa, realizado em um município do Paraná. A coleta de dados ocorreu entre julho e outubro de 2024, por meio de questionário aplicado aos gestores das unidades escolares da rede municipal. A pesquisa obteve taxa de resposta de 58,6%, representando aproximadamente 60% dos estudantes atendidos. Os resultados evidenciaram limitações estruturais importantes: apenas 32,4% das unidades possuíam balança corporal e 2,9% estadiômetro. Observou-se também insuficiência de nutricionistas para atender toda a rede escolar, embora 97,1% das unidades disponham de professores de educação física, indicando potencial para apoio na realização das avaliações antropométricas. Não foram identificadas associações estatisticamente significativas entre a localização das escolas e a disponibilidade de equipamentos ou profissionais. Conclui-se que a ausência de infraestrutura adequada e a insuficiência de profissionais especializados dificultam a implementação sistemática do diagnóstico nutricional, evidenciando a necessidade de investimentos em equipamentos, capacitação profissional e padronização dos procedimentos.

Palavras-chave: Escolares, política pública, avaliação antropométrica, segurança alimentar e nutricional.

ABSTRACT

Nutritional diagnosis is a fundamental action of the Brazilian National School Feeding Program, as it supports menu planning, food and nutrition education activities, and health promotion strategies. This study aimed to analyze the structural conditions and the availability of professionals in municipal public-school units for conducting students' anthropometric assessment. This is a descriptive case study with a quantitative approach conducted in a municipality in the state of Paraná, Brazil. Data collection took place between July and October 2024 through a questionnaire administered to managers of municipal school units. The study achieved a response rate of 58.6%, representing approximately 60% of the students served. The results revealed significant structural limitations: only 32.4% of the units had weighing scales and 2.9% had stadiometers. An insufficient number of nutritionists to serve the entire school network was also observed; however, 97.1% of the units had physical education teachers, indicating potential support for conducting anthropometric assessments. No statistically significant associations were identified between school location and the availability of equipment or professionals. It is concluded that the lack of adequate infrastructure and the shortage of specialized professionals hinder the systematic implementation of nutritional diagnosis, highlighting the need for investments in equipment, professional training, and standardization of procedures.

Keywords: Schoolchildren; public policy; anthropometric assessment; food and nutrition security.

RESUMEN

El diagnóstico nutricional constituye una acción fundamental del Programa Nacional de Alimentación Escolar, ya que respalda la planificación de menús, las actividades de educación alimentaria y nutricional y las estrategias de promoción de la salud. Este estudio tuvo como objetivo analizar las condiciones estructurales y la disponibilidad de profesionales en las unidades escolares de la red pública municipal para la realización de la evaluación

antropométrica de los estudiantes. Se trata de un estudio de caso descriptivo, con enfoque cuantitativo, realizado en un municipio del estado de Paraná, Brasil. La recolección de datos se llevó a cabo entre julio y octubre de 2024 mediante un cuestionario aplicado a los gestores de las unidades escolares de la red municipal. La investigación obtuvo una tasa de respuesta del 58,6%, representando aproximadamente el 60% de los estudiantes atendidos. Los resultados evidenciaron importantes limitaciones estructurales: solo el 32,4% de las unidades disponía de balanza corporal y el 2,9% de estadiómetro. También se observó insuficiencia de nutricionistas para atender toda la red escolar; sin embargo, el 97,1% de las unidades contaba con profesores de educación física, lo que indica potencial de apoyo para la realización de las evaluaciones antropométricas. No se identificaron asociaciones estadísticamente significativas entre la localización de las escuelas y la disponibilidad de equipos o profesionales. Se concluye que la ausencia de infraestructura adecuada y la insuficiencia de profesionales especializados dificultan la implementación sistemática del diagnóstico nutricional, evidenciando la necesidad de inversiones en equipamiento, capacitación profesional y estandarización de los procedimientos.

Palabras clave: escolares; política pública; evaluación antropométrica; seguridad alimentaria y nutricional.

1 INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implementado na década de 1950, no Brasil, é a política pública mais antiga na área de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Destaca-se pela sua abrangência nacional, gratuidade e avanços em sua proposta, promovendo o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) para todos os alunos da educação básica pública do país (Silva, 2020 a).

O diagnóstico nutricional consiste na análise e interpretação de dados obtidos por meio de diversos indicadores, como peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), consumo alimentar, exames bioquímicos e condições clínicas. Essas informações são essenciais para determinar o estado nutricional de um indivíduo ou de uma população, permitindo a identificação de possíveis deficiências ou excessos nutricionais, contribuindo para a definição de estratégias de intervenção e promoção da saúde (Sánchez *et al.*, 2024).

Dentre os métodos utilizados para essa avaliação, destaca-se a avaliação antropométrica, que conforme recomendação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), envolve a coleta de dados antropométricos e demográficos. Os parâmetros que devem ser considerados para o monitoramento do estado nutricional de crianças são: sexo, data de nascimento, peso e altura. A partir dessas informações, é possível calcular o IMC, um dos indicadores antropométricos mais utilizados (Brasil, 2011).

Esse método é amplamente empregado para avaliar o estado nutricional e estabelecer o diagnóstico nutricional, sendo valorizado por sua simplicidade, baixo custo, aplicabilidade universal e caráter não invasivo. Representa uma ferramenta essencial para estimar a prevalência de inadequações nutricionais em diferentes populações (Borsa, 2023). Além disso, o diagnóstico nutricional é fundamental para direcionar as demais ações do PNAE, como a elaboração de cardápios, atividades de Educação Alimentar e Nutricional

(EAN) e planejamento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, além de ser um excelente indicador para avaliar se as ações realizadas durante o ano letivo foram eficientes (Bodonese, 2019).

Trata-se de um programa fundamental diante do processo de transição nutricional observado entre os escolares, explicitado pelo declínio da desnutrição e aumento do sobrepeso e obesidade (Segundo *et al.*, 2021). Estudo recente indicou um crescimento médio de mais de 2% na prevalência da obesidade em ambos os sexos, em crianças de 3 a 10 anos, nascidos entre 2001 e 2014 (Santiago-Vieira *et al.*, 2024). Em 2022, 14,2% das crianças brasileiras com até 5 anos de idade estavam com excesso de peso, enquanto a média global é 5,6%; já entre os adolescentes, o número é ainda mais alarmante, com 31,2% em condição de sobrepeso ou obesidade, quase o dobro da média global, que era de 18,2% (FIOCRUZ, 2023).

A implementação de uma rotina de diagnóstico nutricional em ambiente escolar implica em mudanças na cultura organizacional dos serviços e no desenvolvimento de novas percepções que facilitem a troca de conhecimentos e o diálogo entre os profissionais. Ademais, é crucial investir na capacitação dos profissionais envolvidos e na identificação dos problemas enfrentados nos cotidianos institucionais. Essa abordagem visa encontrar soluções que aprimorem a qualidade e a regularidade do diagnóstico nutricional. Como resultado, espera-se a prevenção e diminuição das inadequações nutricionais entre os estudantes (Tombini, 2021).

Enquanto membro da equipe de Nutrição do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) de um município de médio porte no Estado do Paraná, reconhece-se a necessidade de conhecer potencialidades e fragilidades, equipar as unidades escolares e aprimorar ações regulares para o diagnóstico nutricional e atividades afins. Assim, o presente estudo buscou analisar o perfil, as condições estruturais e a disponibilidade de profissionais nas unidades escolares municipais para realizar a avaliação antropométrica dos alunos. Justifica-se pela importância de identificar os fatores que dificultam ou impedem a implementação dessa prática, a fim de embasar estratégias que promovam melhorias no monitoramento nutricional no ambiente escolar. Outrossim, os resultados obtidos contribuirão para o desenvolvimento de um protocolo de diagnóstico nutricional, tornando o processo padronizado e eficaz na identificação e prevenção de problemas relacionados ao estado nutricional dos alunos.

2 METODOLOGIA

2.1 Delineamento da Pesquisa

A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso descritivo e quantitativo. A proposta visa combinar diferentes abordagens metodológicas para produzir conhecimento aplicável na prática, permitindo o desenvolvimento de soluções direcionadas a desafios específicos, com base nas necessidades locais.

Este artigo integra um estudo mais amplo desenvolvido no âmbito de uma dissertação de mestrado intitulada: "Diagnóstico Nutricional de Estudantes: Estruturação de Protocolo na Rede Pública Municipal de Educação do Paraná". A pesquisa tem como objetivo principal estruturar um protocolo para a avaliação do estado nutricional dos alunos, considerando as condições e desafios do ambiente escolar. Nesse contexto, o presente trabalho foca na análise das condições estruturais das unidades escolares e na disponibilidade de profissionais qualificados para a realização da avaliação antropométrica, aspectos fundamentais para a efetividade do diagnóstico nutricional no ambiente escolar.

2.2 Caracterização do Território e População do Estudo

O projeto foi desenvolvido a partir do setor de Alimentação Escolar, que compõe uma das áreas da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), de um município do noroeste do Paraná, inserido no PNAE. Com uma população de 409.657 pessoas, segundo o último censo demográfico (IBGE, 2022), o município possuía, em 2024, um total de 52 escolas municipais que atendiam 17.860 estudantes com idades entre 6 e 10 anos. Ainda, contava com 64 Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEIs), que acolhiam 14.099 crianças de 4 meses a 5 anos de idade (PMM, 2024). Além disso, para atender a lista de espera do ensino infantil, o município adotou a estratégia de compra de vagas em escolas particulares, somando 29 escolas de compra de vagas contratadas, que atenderam 3.544 alunos (PMM, 2024).

Foram incluídas na pesquisa as 116 unidades próprias da rede municipal, compreendendo tanto as escolas quanto os CMEIs. Nessas unidades, a rede de ensino municipal atendeu, em 2024, um total de 31.959 estudantes. Esse número diferiu das 38.427 matrículas registradas, uma vez que a SEDUC considera a duplicidade de alunos matriculados em período integral. Para fins do presente estudo, considerou-se o número de estudantes

atendidos (PMM, 2024).

Foram excluídas as 29 unidades conveniadas da rede privada. Atualmente, não é uma exigência a realização do diagnóstico nutricional dos alunos da rede privada, mas, considerando que tais unidades conveniadas seguem os mesmos parâmetros da rede municipal, entende-se que a sua implementação acontecerá ao passo que o município tenha organizado e aprimorado a execução periódica e integral do diagnóstico nutricional em sua rede própria, alcançando, dessa maneira, todos os alunos, indistintamente.

Assim, a população do estudo foi composta por 116 gestores das unidades escolares em nível municipal. Os critérios de inclusão foram ocupar o cargo de gestor de CMEI ou escola municipal ou ser o representante responsável pela temática na unidade escolar. Os critérios de exclusão foram ser gestor de unidade conveniada da rede privada. Essas medidas visaram assegurar a relevância e a precisão dos resultados obtidos.

2.3 Coleta e Análise de Dados

O período de desenvolvimento da pesquisa foi de julho a outubro de 2024. Foi elaborado um questionário na plataforma *Google Forms*, contendo perguntas objetivas para coletar informações detalhadas sobre o perfil das unidades escolares, incluindo sua localização e a faixa etária dos alunos atendidos. O instrumento também avaliou as condições estruturais para a realização da avaliação antropométrica dos alunos, como a presença de balança, estadiômetro e a disponibilidade de profissionais. Além disso, buscou identificar a implementação das atividades de educação alimentar e nutricional, bem como os fatores que possam influenciar o monitoramento nutricional e o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à alimentação saudável. Esses últimos dados não fazem parte dos resultados e análise do presente artigo.

O questionário foi enviado por e-mail com um link de acesso direto à plataforma *Google Forms*. No e-mail de convite, foram destacados a importância da participação, o impacto das respostas na pesquisa e na possibilidade de melhoria das condições estruturais das unidades, além da inclusão do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O prazo inicial para a coleta de respostas foi de 15 dias. No entanto, devido à baixa adesão dos gestores, com apenas 28% de participação, um novo e-mail foi enviado prorrogando o período de resposta, a fim de aumentar a taxa de retorno. A decisão foi tomada após identificar a necessidade de estimular uma maior participação.

Além da prorrogação do prazo, foram enviados lembretes periódicos aos gestores, destacando a importância da contribuição de cada um, a relevância dos dados para a pesquisa e a necessidade de registrar a ausência em caso de recusa. Para reforçar o engajamento, além dos e-mails, também foram realizados contatos telefônicos e presenciais, buscando ampliar a taxa de resposta.

As respostas foram coletadas automaticamente pelo *Google Forms*, permitindo um controle eficiente do número de respostas e facilitando a análise posterior dos dados. Os elementos foram tabulados em uma planilha do programa *Microsoft 365 Excel® 2021*. A estatística descritiva foi essencial para organizar, resumir e apresentar as informações de maneira estruturada, facilitando a compreensão e interpretação dos dados. Inicialmente, os dados foram organizados em planilhas e segmentados através de filtros, cada conjunto de dados foi avaliado separadamente, visando apresentar e interpretar as informações sobre as condições estruturais e os recursos humanos das unidades escolares municipais, aspectos essenciais para a avaliação nutricional das crianças. Os valores foram posteriormente convertidos em percentuais para facilitar a interpretação e a comparabilidade. Alguns resultados foram representados por meio de gráficos, permitindo uma visualização clara e objetiva das informações.

As unidades escolares receberam o link do questionário por e-mail institucional e presumiu-se que o preenchimento ocorreria com os respondentes logados nessas contas. O *Google Forms* foi configurado para permitir apenas uma resposta por e-mail, evitando duplicidades. Contudo, foram identificados quatro casos de respostas duplicadas enviadas por contas pessoais. Nesses casos, considerou-se apenas a primeira submissão de cada unidade, por refletir a resposta original e garantir a consistência dos dados, visto que o questionário não permitia edição após o envio.

Por fim, foi empregada a estatística inferencial para investigar possíveis associações entre variáveis categóricas. As análises foram conduzidas no *software RStudio* (versão 2025.05.1), inicialmente por meio do teste do Qui-Quadrado de independência. Entretanto, em algumas comparações verificou-se que as frequências esperadas em determinadas células das tabelas de contingência eram inferiores a cinco, situação que viola os pressupostos desse teste e pode comprometer a confiabilidade dos resultados. Nesses casos, conforme recomendações estatísticas, empregou-se o Teste Exato de Fisher, considerado mais adequado para amostras reduzidas ou distribuições assimétricas. A definição do teste mais apropriado foi realizada automaticamente pelo próprio software, de acordo com a

adequação dos dados analisados, assegurando maior rigor e consistência aos resultados.

2.4 Aspectos Éticos em Pesquisa

A pesquisa ocorreu de acordo com o preconizado nas Resoluções nº 466/2012 (Brasil, 2012) e nº 510/2016 (Brasil, 2016) do Conselho Nacional de Saúde, atendendo as diretrizes éticas em pesquisa com seres humanos. Para tanto, foi autorizada pela SEDUC, órgão responsável pela rede pública municipal de ensino, e pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos de uma universidade pública (COPEP), conforme o parecer nº 6.962.794, de 23 de julho de 2024. Foi disponibilizado o TCLE anteriormente ao início do preenchimento do questionário, assegurando a confidencialidade das respostas e a anonimidade dos participantes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa envolveu as 116 unidades escolares municipais e obteve uma taxa de resposta de 58,6%. Os CMEIs representaram 64,1% das respostas, enquanto 51,9% das escolas responderam ao questionário. Apenas o gestor de uma unidade recusou participar da pesquisa, enquanto os demais não se manifestaram frente ao convite.

Corroborando com Rada (2022), verificou-se um aumento expressivo de 31% no número de respostas após a realização de convites por telefone e de forma presencial, indicando que abordagens diretas tendem a promover maior engajamento dos participantes. Isso pode ser explicado pelo fato de que muitos indivíduos não costumam ler comunicados informativos, o que reduz o alcance de pesquisas divulgadas exclusivamente por meio de convites escritos, sobretudo em contextos que envolvem redes de ensino extensas e complexas.

As 27 escolas que participaram da pesquisa receberam, juntas, 10.630 alunos, enquanto os 41 CMEIs acolheram 8.563 crianças. Juntas, essas 68 unidades escolares atenderam 19.163 estudantes, o que corresponde a cerca de 60% do total de 31.959 alunos da rede municipal de ensino.

Quanto à infraestrutura para a avaliação antropométrica nas unidades escolares, constatou-se que esta é insuficiente, o que compromete o monitoramento adequado da saúde dos alunos. De acordo com os resultados, somente 32,4% das unidades escolares possuíam

balança corporal, e apenas 2,9% relatam a presença de estadiômetro, equipamento que mensura a altura. Devido à falta de infraestrutura adequada, as unidades recorreram a métodos alternativos para realizar as avaliações, incluindo o uso de balanças de alimentos e balanças portáteis não profissionais. Considerando que este inquérito representa uma iniciativa ampla, inclusive para fins de diagnóstico situacional, essa fragilidade identificada comporá um conjunto de ações a serem implementadas enquanto política pública municipal.

A qualidade dos dados antropométricos deve ser rigorosamente analisada para evitar estimativas enviesadas, que podem comprometer a validade dos resultados de estudos populacionais. Os vieses podem ser sistemáticos ou aleatórios, sendo os mais comuns aqueles decorrentes da imprecisão na aferição antropométrica. A padronização na técnica de mensuração, equipamentos adequados e calibrados e a capacitação contínua dos antropometristas são essenciais para minimizar erros e garantir a confiabilidade dos dados coletados (Santos; Conde, 2024).

Por isso, a definição e a implementação de um protocolo de diagnóstico nutricional, suprindo as escolas de infraestrutura, são fundamentais para reduzir vieses, garantir a precisão das estimativas antropométricas e assegurar a validade dos dados. Além de contribuir para a melhoria da qualidade nutricional do cardápio escolar e para a promoção da saúde dos alunos, favorecendo o desenvolvimento de hábitos alimentares adequados e prevenindo agravos nutricionais.

Já quanto aos profissionais técnico e legalmente habilitados para realizar a avaliação antropométrica, destacam-se os nutricionistas, os professores de educação física e, quando treinados e supervisionados, os estagiários dessas áreas.

No momento da realização da pesquisa, havia oito nutricionistas lotados na SEDUC, número considerado insatisfatório para atender as 116 unidades escolares. A recente Resolução do Conselho Federal de Nutrição (CFN) nº 789/2024, publicada em 13/09/2024, estabelece prazos aos municípios para a adequação do seu quadro. Como prazo imediato, alcançar pelo menos 30% do quadro previsto, estando o município investigado com 38%; a médio prazo, em 3 anos, atingir 60%, o que exigiria mais 5 nutricionistas até 2027; e, a longo prazo, em 5 anos, integralizar o quadro, com mais 8 profissionais até 2029. Ou seja, o quadro completo prevê 21 nutricionistas, caso não seja inaugurada mais nenhuma unidade escolar, representando esta uma segunda fragilidade a ser considerada em um posterior plano de ação.

Embora exista uma lacuna significativa quanto ao número de nutricionistas, a pesquisa revelou que 97,1% das unidades escolares dispõem de professores de educação física, sendo

esta uma potencialidade a ser melhor otimizada. Isto é, uma vez implantado o protocolo de diagnóstico nutricional, a capacitação e mobilização de tais profissionais será essencial para a avaliação antropométrica dos escolares, respeitando-se o rigor necessário e o alcance da maior cobertura possível.

O Programa Saúde na Escola (PSE), criado pelo Decreto nº 6.286/2007, tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Trata-se de uma estratégia de integração entre os setores de saúde e educação, voltada para o desenvolvimento da cidadania e a melhoria das políticas públicas no Brasil, com a finalidade de promover a saúde e a educação de forma integral aos alunos, além de garantir a sustentabilidade das ações por meio da formação de redes de corresponsabilidade. A adesão dos municípios ao PSE é voluntária e ocorre por meio de um termo de compromisso firmado entre as Secretarias de Saúde e Educação (Brasil, 2025).

O município em questão já participava do PSE, porém não havia uma atuação integrada entre os setores envolvidos. Para garantir a avaliação antropométrica de 2024, abrangendo todos os escolares, foi estabelecida uma parceria entre os nutricionistas e professores de educação física da SEDUC e do PSE. Essa colaboração foi estratégica, uma vez que a equipe do programa já conta com esses profissionais, permitindo uma abordagem mais coordenada e eficaz.

Contudo, apesar da colaboração entre a Secretaria de Saúde e a SEDUC, conforme apresentado no Gráfico 1, a parceria não foi suficiente para garantir a execução adequada da avaliação antropométrica.

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos profissionais responsáveis pela avaliação antropométrica realizada na rede de educação pública municipal

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

Ocorreram falhas de comunicação entre os setores, o que resultou na realização das avaliações por profissionais não habilitados, comprometendo a qualidade dos dados coletados e a confiabilidade das análises subsequentes. Esse achado reforça a importância de um protocolo estruturado para o diagnóstico nutricional, garantindo a padronização dos procedimentos e a definição clara dos papéis e responsabilidades de cada profissional envolvido, além de aprimorar a qualidade das intervenções em saúde escolar.

A precisão e a validade da avaliação antropométrica estão diretamente ligadas à competência técnica do avaliador, que deve possuir domínio das técnicas preconizadas e habilidade prática na execução dos procedimentos. A acurácia das medições de peso e altura depende não apenas do uso adequado dos instrumentos, mas também da padronização e da reprodutibilidade das mensurações. Erros na aferição podem comprometer a interpretação dos dados e impactar a formulação de estratégias de intervenção em saúde pública, ressaltando a importância do treinamento contínuo e da experiência do profissional responsável pela avaliação (Garcia; Garcia, 2019).

O acompanhamento do estado nutricional deve ser contínuo e sistemático, garantindo a obtenção de dados precisos que embasem o planejamento e a implementação de políticas públicas voltadas à melhoria do perfil epidemiológico e de saúde da população. Esse monitoramento permite identificar possibilidades de intervenções eficazes, com objetivos bem definidos e metas estabelecidas (Brasil, 2018).

Essa estratégia permite não apenas monitorar o estado nutricional dos estudantes ao longo do tempo, mas também avaliar a efetividade das possíveis ações implementadas. Segundo os dados, a maior parte das unidades escolares mensuram o peso e a altura dos alunos pelo menos uma vez ao ano, conforme demonstrado no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Distribuição percentual da periodicidade da avaliação antropométrica realizada na rede de educação pública municipal

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024)

Uma das atividades fundamentais preconizadas pelo PNAE para subsidiar as demais ações do programa, inclusive, a elaboração dos cardápios é a realização do diagnóstico nutricional de todos os alunos. No entanto, conforme demonstrado, esse diagnóstico não está sendo realizado de forma periódica e integral.

Essa situação não é um caso isolado. Estudos que investigaram a adoção do diagnóstico

nutricional por nutricionistas para a elaboração dos cardápios escolares, evidenciaram que menos de 33% desses profissionais seguem essa diretriz estabelecida pelo PNAE. A ausência de uma abordagem sistemática e periódica do diagnóstico nutricional nos municípios compromete a efetividade das políticas públicas de alimentação escolar, que devem ser baseadas nas reais necessidades dos estudantes, garantindo uma alimentação adequada e saudável (Santos *et al.*, 2019; Silva, 2020 b).

A avaliação antropométrica é um instrumento fundamental na promoção da saúde e na prevenção de doenças relacionadas ao excesso ou à deficiência de peso, como a obesidade e a desnutrição. O monitoramento regular das condições antropométricas de crianças e adolescentes é essencial para identificar precocemente problemas nutricionais e facilitar intervenções, pois o crescimento é a medida que melhor define a saúde e o estado nutricional de crianças, já que distúrbios na saúde e nutrição, independentemente de suas etiologias, afetam o crescimento infantil (Montes *et al.*, 2023).

Outro dado investigado foi quanto à distribuição geográfica das unidades escolares participantes. Observou-se que todas as unidades estão situadas em área urbana, sendo a maioria, 78,6% localizada em regiões periféricas e 21,4% em áreas centrais. Com o objetivo de avaliar possíveis associações entre a localização da escola (central ou periférica) e a presença de determinados recursos, como professor de educação física, balança e estadiômetro, aplicou-se o Teste Exato de Fisher, cujos resultados estão apresentados na Tabela 1, abaixo.

Tabela 1 - Associação entre a localização das unidades escolares e a disponibilidade de recursos humanos e materiais para realização da avaliação antropométrica, segundo o Teste Exato de Fisher, 2024.

Variável	Central (Sim/Não)	Periférica (Sim / Não)	Valor-p	Interpretação
Professor de educação física	14 / 0	52 / 2	1,000	Não há associação significativa
Balança	4 / 10	18 / 36	1,000	Não há associação significativa
Estadiômetro	0 / 14	2 / 52	1,000	Não há associação significativa

Fonte: Elaborado pelas autoras (2024).

Consoante com a Tabela 1, os valores-p foram superiores a 0,05, ou seja, não há evidências estatísticas de que a localização das escolas tenha influenciado significativamente os resultados das variáveis. Os valores-p maiores que 0,05 em todos os testes indicam que a probabilidade de que as diferenças observadas nos dados ocorreram apenas por acaso é

elevada, sugerindo a ausência de um padrão significativo.

A seleção dessas variáveis teve o intuito de investigar se a disponibilidade de equipamentos e profissionais é inferior em bairros mais afastados. Estudos recentes apontam que as instalações precárias, a escassez de materiais e a dificuldade em atrair e reter profissionais qualificados são desafios recorrentes, concentrados principalmente, nas unidades escolares de regiões periféricas (Ferreira *et al.*, 2024; Chagas e Cárdenas, 2024; Franciscan; Bovo, 2022). No entanto, os dados da presente pesquisa destoaram desses achados em literatura. A escassez na disponibilidade de equipamentos antropométricos não se limitou apenas as regiões periféricas, mas, mostrou-se um desafio generalizado em todo o município.

Por um lado, esse dado chama a atenção, uma vez que contrasta com as condições macroestruturais favoráveis do município, que representa a terceira maior cidade do estado; possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,808, considerado muito alto, levando-se em conta indicadores de educação, saúde, expectativa de vida, renda e emprego (IBGE, 2010); e, foi eleito o melhor município para se viver no Brasil por quatro vezes, em 2017, 2018, 2021 e 2024 (PMM, 2024). Por outro lado, evidencia que a implantação do PNAE ainda é uma demanda significativa e generalizada em âmbito municipal, necessitando de maior atenção e investimentos por parte do poder público.

Os dados ora apresentados evidenciam uma representatividade significativa da amostra em relação ao universo de estudantes do município e serão fundamentais para subsidiar a elaboração de um protocolo de diagnóstico nutricional dos alunos da rede municipal. A construção de um instrumento padronizado, aliado à infraestrutura adequada e pessoal qualificado, permitirá a identificação precoce de agravos nutricionais e o monitoramento contínuo do estado nutricional dos estudantes, contribuindo para a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

Do ponto de vista social, tal protocolo se alinha às diretrizes de políticas públicas que reconhecem a escola como um espaço estratégico para ações de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN). A avaliação nutricional sistematizada em ambientes escolares é reconhecida como uma estratégia eficaz para detectar precocemente distúrbios nutricionais e orientar intervenções adequadas, promovendo a saúde e o bem-estar dos estudantes (Nogueira *et al.*, 2021; Costa *et al.*, 2022).

4 CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa evidenciaram desafios estruturais e operacionais significativos para a realização da avaliação antropométrica nas unidades escolares municipais. A ausência de equipamentos adequados e a realização das medições por profissionais sem formação específica comprometem a precisão dos dados coletados, reduzindo sua utilidade como base para a formulação de políticas públicas eficazes em saúde e nutrição escolar.

Embora o número de nutricionistas seja insuficiente, uma articulação bem estruturada entre esses profissionais, os professores de educação física e o PSE poderia viabilizar um diagnóstico nutricional eficaz dos alunos.

Para que a avaliação antropométrica cumpra seu papel como ferramenta essencial na promoção da saúde, é fundamental a adoção de medidas que assegurem sua padronização e confiabilidade. Dessa forma, garantir a real integração dos profissionais envolvidos, investir em equipamentos apropriados e promover capacitações contínuas são ações imprescindíveis para aprimorar o processo de avaliação antropométrica e promover o diagnóstico nutricional, fortalecendo a promoção da saúde e a qualidade da alimentação dos estudantes da rede municipal.

REFERÊNCIAS

BODONESE, M. C. S. **Avaliação do estado nutricional de escolares da rede estadual de ensino de Cuiabá e Várzea Grande, MT e sua relação com a adesão à alimentação escolar.** Trabalho de conclusão de curso de graduação em Nutrição da Universidade Federal do Mato Grosso. Cuiabá, p. 44, 2019.

BORSA, M. P. **Implicações da pandemia de COVID-19 na segurança alimentar e nutricional dos escolares de 6 a 10 anos de idade do município de Realeza – Paraná.** Dissertação de mestrado do curso de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Francisco Beltrão, p. 56, 2023.

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, p. 2, 6 de dezembro de 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.** Manual de apoio para as atividades técnicas do nutricionista do âmbito do PNAE. Brasília: FNDE, 2018.

BRASIL. **Ministério da Saúde,** 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse> Acesso em: 23/03/2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Conselho Nacional de Saúde - CNS.** Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/documentos/NORMAS->

RESOLUCOES/Resoluo_n_510_-_2016_-_Cincias_Humanas_e_Sociais.pdf. Acesso em: 07 mar. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/sau/legis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 24 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN**. Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde. Brasília: 2011.

BRASIL. Resolução CFN nº789, de 13 de setembro de 2024. Dispõe sobre a responsabilidade técnica e formação do quadro técnico, assim como estabelece as diretrizes sobre parâmetros numéricos mínimos para atuação em Alimentação e Nutrição no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos estados, no Distrito Federal e nos municípios e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, edição 181, p. 112, 18 de setembro de 2024.

CHAGAS, P. B. e CÁRDENAS, J. L. S. Produção do espaço urbano: uma análise dos processos de segregação em uma região periférica de Paçandu – PR. **Revista Perspectivas em Políticas Públicas**, v. 17, n. 34, jul./dez., 2024.

COSTA, P. C. A. et al. Avaliação nutricional antropométrica de crianças acompanhadas pela Atenção Básica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 6, e1611628610, 2022.

FERREIRA, P. V.; PLACCO, V. M. N. S.; MIRANDA, L. H. M. e SILVA, D. A. Infraestrutura escolar e desigualdade socioeconômica: o retrato das escolas paulistas. **Revista Eletrônica de História Social da Cidade**, São Paulo, n. 33, jul. - dez., 2024.

FRANCISCON, A. e BOVO, M. C. Os espaços públicos centrais e periféricos da cidade de Campo Mourão, Paraná, Brasil: discrepâncias e similaridades. **Revista de Geografia**, v. 12, n. 1, 2022.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ. Obesidade em crianças e jovens cresce no Brasil na pandemia. **Portal FIOCRUZ**, 22 nov. 2023. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/obesidade-em-criancas-e-jovens-cresce-no-brasil-na-pandemia#:~:text=Apesar%20do%20recuo%2C%20no%20entanto,estava%20com%20sob%20repeso%20ou%20obesidade>. Acesso em: 22/04/2024.

GARCIA, L. A. e GARCIA, J. R. N. Desenvolvimentos de aplicativos específico para avaliação do estado nutricional de alunos. **Revista Internacional Resiliência Ambiental Pesquisa e Ciência**, v. 1, n. 1, 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Brasil, Paraná, Maringá. **Portal do IBGE**, 2010 e 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/maringa/panorama>. Acesso em 26/04/2024.

MONTES, A. R. C. et al. Avaliação nutricional de infantes: uma revisão integrativa de literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 9, 2023.

NOGUEIRA, C. F. R.; FIGUEIREDO, B. Q.; BERNARDES, L. B. R. e OLIVEIRA, C. R. Avaliação nutricional de infantes: Diagnóstico e propedêutica empíricas nas escolas. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, e44210918351, 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PMM. **Secretaria Municipal de Educação**, 2024 a. Disponível em: <http://www.maringa.pr.gov.br/educacao/>. Acesso em: 26/04/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PMM. **Notícias**, 31/10/2024 b. Disponível em: <https://www.maringa.pr.gov.br/noticia/39803>. Acesso em: 23/03/2025.

RADA, V. D. Strategies to improve response rates to online sureys. **Papers**, v. 107, n. 4, 2022. doi: <https://doi.org/10.5565/rev/papers.3073>.

SÁNCHEZ, N. A. G.; JAIMES, A. K. P.; REYES, C. U. E. Diagnóstico nutricional y su relación com el rendimiento académico em escuelas públicas y privadas. **Desarrollo sustentable, negócios, emprendimento y educación**, año 6, n. 56, junio 2024.

SANTIAGO-VIEIRA, C.; VELASQUEZ-MELENDZ, G.; RIBEIRO-SILVA, R.C.; PINTO, E.J.; BARRETO, M.L.; LI, L. Recent changes in growth trajectories: a population-based cohort study of over 5 million Brazilian children born between 2001 and 2014. **The Lancet Regional Health - Americas**. Vol. 32:100721, April, 2024.

SANTOS, D. J.; FIALHO, C. J.; MOREIRA, R. A. M.; FERRO, L. L. Monitoramento das atribuições de nutricionistas do Programa Nacional de Alimentação Escolar em municípios do Tocantins. **Revista Extensão em Foco**, n. 19, jul./dez., p. 33 – 49, 2019.

SANTOS, I. K. S. e CONDE, W. L. Qualidade de dados antropométricos de crianças menores de 5 anos no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, 2008-2020. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 40, n. 1, 2024. doi: 10.1590/0102-311XPT070523.

SEGUNDO, J. F. L.; SOUZA, M. L. A.; PONTES, A. A. D.; JERÔNIMO, H. M. A.; BARROS, J. C.; SANTOS, E. D.; BARROS, A. F. A inserção das atividades do nutricionista no âmbito do PNAE em escolares no município de Picuí-PB. **Research, Society and Development**, v. 10, n°3, e53710313630, 2021.

SILVA, C. R. **Programa nacional de alimentação escolar: aplicabilidade das normas diante da atuação profissional no contexto de segurança alimentar e nutricional**. Dissertação de mestrado do curso de pós-graduação em Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, p. 163, 2020 a.

SILVA, T. P. R. S. **Avaliação alimentar e nutricional de escolares do município de Painel (SC)**. Trabalho de conclusão do curso de bacharel em Nutrição do Centro Universitário UNIFACVEST de Lages, SC. Lages, p. 54, 2020 b.

TOMBINI, P. K. **Desafios da educação alimentar e nutricional no ambiente escolar: perspectiva de nutricionistas e educadores**. Trabalho de conclusão do curso de graduação em Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 51, 2021.